

Миссионерство начинается с себя самого

З.В. Степанова

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, с. 1

Orthodox St. Tikhon Humanitarian University

Likhov side str., 6, build 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: valeria8273@mail.ru

Ключевые слова: миссионер, духовное восхождение, преподобный Паисий Святогорец, вера, молитва, смирение, любовь к Богу и людям.

Key words: missionary, holy ascent, St. Paisiy Svyatogorets, faith, prayer, humility, love for God and people.

Резюме. Данная статья посвящена миссионерскому деланию и требованиям к личности миссионера, самые важные из которых: церковность, глубокая вера, молитва, смирение, любовь, готовность к самопожертвованию, регулярное чтение святоотеческой литературы, внутренняя работа над собой и стремление к духовному восхождению.

Abstract. This article is dedicated to missionary work and the requirements for the missionary's personality, the most important of which are: churchliness, deep faith, prayer, humility, love, readiness for self-sacrifice, regular reading of patristic literature, internal work on oneself and the desire for spiritual ascent.

[Stepanova Z.V. Missionary starts from yourself]

Введение

Богословский факультет ПСТГУ (кафедра миссиологии) готовит специалистов в области миссионерской и социальной деятельности. Учащиеся получают знания по истории миссионерства в России и за рубежом, по теологии и практике миссии. Однако для успешного миссионерского делания недостаточно богословского образования, теоретических знаний. Будущий миссионер должен начинать миссионерство с себя самого. Для того, чтобы проповедовать, вести ко Христу, миссионер должен быть благочестивым христианином, стремиться жить по Евангелию. Афонский старец преподобный Паисий Святогорец учил, что «в основание миссионерской деятельности должен быть положен наш внутренний человек» (Исаак, иеромонах, 2006: 671). Дело миссии предьявляет особые

требования к личности миссионера, самые важные из которых: церковность, глубокая вера, молитва, смирение, любовь, готовность к самопожертвованию, регулярное чтение святоотеческой литературы, внутренняя работа над собой и стремление к духовному восхождению.

1. Церковность и вера как необходимые составляющие личности миссионера.

Укорененность миссионера в церковной жизни проявляется в молитве на вечерних богослужениях и Божественной Литургии, принятии Таинств Церкви, регулярной исповеди и причащении Святых Христовых Тайн. Это важно для тех, кто словом и примером своей жизни призывает людей к вере, с помощью Божией открывает православные истины, просвещает светом учения Христа. Преподобный Паисий Святогорец поучал: «Я всегда говорю мирянам, чтобы они ходили в храм - это дом Самого Бога, он освящает человека, там получаешь Божественную благодать» (Паисий Святогорец, преп., т. 6, 2020: 207). Старец Паисий обращал особое внимание на то, что «в храме Господнем за нас приносится в жертву Христос и дает нам Свои Тело и Кровь» (Паисий Святогорец, преп., т. 6, 2020: 207).

В душе православного миссионера должен гореть огонь искренней веры во Христа, который помогает «внутренне владеть собой, блюсти градицию жизненных ценностей и не падать духом» (Ильин И., 2006: 436). Так считал выдающийся русский философ двадцатого века Иван Ильин. Вера - основа жизни человека. Искренняя вера - это «воспламенение всего духа; это живое соединение любви, мудрости и героизма» (Ильин И., 2006: 446). Преподобный Паисий Святогорец поучал о том, что «если иметь великую веру, то можно изменить многое» (Паисий Святогорец, преп., т. 2, 2020: 282). «Только истинно верующий человек воистину живет и есть действительно человек Божий» (Паисий Святогорец, преп., т. 2, 2020: 282), - эти слова преподобного Паисия как нельзя более относятся к миссионерам, проповедующим Евангельское учение.

2. Молитва и смирение в жизни и деятельности миссионера.

Духовное делание и восхождение к Богу невозможны без

З.В. Степанова / Z.V. Stepanova

молитвы, которая соединяет человека с Богом постоянно. Молитва - дыхание души человека, его беседа со Творцом. Миссионер во многом является примером для тех, кому он проповедует о Христе. Поэтому молитвенное делание миссионера должно быть постоянным, как дыхание. Преподобный Паисий Святогорец учил, что молитва - это «связь с Богом» (Паисий Святогорец, преп., т. 2, 2020: 332), что необходимо молиться, совершая все свои земные труды: «Действуя с благоговением и трудясь с молитвой, вы всегда освящаетесь сами, и освящается все, что вы делаете» (Паисий Святогорец, преп., т. 1, 2020: 213). Тогда наши земные труды не проходят даром. «Имея ум в Боге, человек освящает свою работу, свое рукоделие» (Паисий Святогорец, преп., т. 1, 2020: 213), - так учил старец Паисий. Проповедь миссионера освящается его молитвами.

Для того, чтобы молитва миссионера была услышана, она должна исходить из смиренного сердца. Преподобный Паисий Святогорец говорил о том, что «эгоизм и гордость препятствуют тому, чтобы в ответ на молитву пришла Божественная благодать» (Паисий Святогорец, преп., т. 6, 2020: 37). Гордость - стена между человеком и Богом. Во время молитвы необходим смиренный настрой, послушание Божественной воле. Миссионеру необходимо работать с самыми разными людьми - по возрасту, воспитанию, национальности, отношению к вере. Для успешности миссии необходимы терпение, смирение и молитва. Преподобный Паисий Святогорец поучал: «Когда человек молится о ближнем с любовью и смирением и подвигается с сознанием собственной греховности, тогда Бог не отвращается от него, но наоборот, помогает и ему самому, и другим» (Паисий Святогорец, преп., т. 6, 2020: 134).

3. Любовь к Богу и людям и готовность к самопожертвованию во имя миссии.

В основе жизни миссионера и миссионерского служения - любовь к Богу и людям. Преподобный Паисий Святогорец поучал, что внутренний храм души человека наполнится любовью, когда в нем «будет обитать Христос, Который есть Любовь» (Паисий Святогорец, преп., т. 5, 2020: 202). Внутренний огонь христианской любви в сердце человека

«зажигает Сам Христос Своей любовью» (Паисий Святогорец, преп., т. 5, 2020: 204), - говорил старец Паисий. Человек преображается, он идет к Богу сам и старается привести к вере других людей, он «принимает весь мир в свое сердце» (Паисий Святогорец, преп., т. 5, 2020: 214) и молится о нем.

Деятельность миссионера невозможна без любви, смирения и самопожертвования. Для того, чтобы привести людей ко Христу, миссионеры нередко жертвуют своими силами и здоровьем. Примером может служить мученический подвиг иерея Даниила Сысоева, который был убит в храме иноверцем. Смерть миссионера - «последняя проповедь, последнее свидетельство о Христе, Которого он полюбил до полной готовности ради торжества веры пожертвовать своей жизнью», - писал иеромонах Иов (Гумеров). Начало миссионерскому служению положили святые апостолы, и «в первенствующей Церкви миссионерство было тождественно мученичеству». Преподобный Паисий Святогорец учил, что боль другого человека нужно чувствовать, как свою собственную: «Мы должны возлюбить другого, посочувствовать ему - только тогда мы сможем за него помолиться» (Раковалис, 2003: 15).

Святитель Николай Японский писал о том, что поприщем для миссионерского служения является весь мир, и миссионер должен быть готов ко всем испытаниям: «Наше служение есть духовное рождение чад Богу: какое же рождение не сопряжено с муками? И на них мы заранее должны быть готовы» (Цит. по: Ефимов, 2007: 294).

4. Важность чтения святоотеческой литературы для миссионерской деятельности.

Постоянное стремление к богословским знаниям, регулярное чтение Евангелия, творений святых отцов, произведений современных православных писателей - необходимое условие для успеха миссионерской проповеди. Афонский старец Паисий Святогорец в беседах с духовными чадами говорил: «Если будешь читать отеческие книги, они согреют твою душу, и помогут усердно подвизаться ради подражания святым, и одновременно оставят тебе великое смирение, поскольку ты будешь сравнивать самого себя со святыми» (Паисий Святогорец, преп. Письма). Преподобный

Паисий поучал, что святоотеческие книги помогают понять Евангелие, потому что «все святоотеческие книги являются ручьями, которые берут начало в Евангелии» (Паисий Святогорец, преп. Письма).

При чтении святоотеческих книг необходимо духовное рассуждение. Преподобный Паисий говорил о том, что «чтение святоотеческих книг приносит пользу, когда за ним следует молитва» (Паисий Святогорец, преп., т. 6, 2020: 74). Миссионеру важно применять прочитанное к себе, совершать внутреннюю работу над собой, стремиться к духовному возрастанию. Проповедник должен быть высоко образованным человеком, чтобы отвечать на вопросы людей, которым он проповедует Евангельское учение.

5. «Фабрика добрых помыслов» как средство духовного восхождения миссионера.

Миссионеру необходима постоянная внутренняя работа над собой, над очищением сердца, стремление к духовному восхождению. Одним из средств для этого является «Фабрика добрых помыслов» преподобного Паисия Святогорца. В ней содержится ценная теория и практика духовного делания, которая помогает бороться с грехами и искушениями, учит применять добрые помыслы в различных жизненных ситуациях. Старец Паисий Святогорец говорил, что добрые помыслы нужно возделывать с молитвой, смирением и упованием на помощь Божию: «Нужно всегда стараться включать в работу добрый помысел, не соблазняться с легкостью чужими недостатками, но смотреть на проступки других со снисхождением и любовью» (Паисий Святогорец, преп., т. 3, 2020: 67). Это очень важно для миссионера, потому что он проповедует учение Христа разным людям (по возрасту, воспитанию, национальности), и нужно быть очень терпеливым, тактичным и понимающим.

Заключение

Для того, чтобы проповедь была искренней и результативной, богословского образования и теоретических знаний недостаточно. Невозможно зажечь огнем истинной веры

З.В. Степанова / Z.V. Stepanova

сердца людей, если сердце миссионера холодно к вере и не горит христианской любовью.

Миссионерство начинается с себя самого. Сердце миссионера должно гореть огнем искренней веры. Важно сознательное участие в церковной жизни, молитва во время Богослужений и личная молитва как постоянное соединение с Богом. В молитвенном предстоянии Христу необходим смиренный настрой, послушание Божественной воле. Миссионер должен научиться чувствовать боль другого человека как свою собственную, быть готовым жертвовать своими силами, здоровьем, жизнью во имя любви к Богу и ближнему. Регулярное чтение святоотеческой литературы помогает миссионеру самому понять Евангельское учение и объяснять его людям. Необходима постоянная внутренняя работа над собой, над очищением своего сердца, стремление к духовному восхождению. Преподобный Паисий Святогорец поучал: «Надо верить Богу руководство ходом дел, а самим с любочестием исполнять свой долг» (Паисий Святогорец, преп., т. 2, 2020: 283).

Поле деятельности миссионеров огромно, особенно сейчас, после стольких лет атеизма, безбожия и гонений за веру. Виды катехизаторско-миссионерской деятельности включают в себя: подготовку людей к принятию Святого Крещения, катехизацию на приходах, благотворительность, милосердие, помощь в больницах и домах престарелых, проповедь в армии, православное просвещение в тюрьмах, выпуск православных газет и журналов, проповедь на телевидении и в интернете, проповедь в семьях и др. Деятельность миссионера охватывает многие аспекты человеческой жизни. Миссия самой Церкви - «явить высоту и красоту Православия прежде всего для народов России, а затем и для всего мира» (Ефимов, 2007: 643).

ЛИТЕРАТУРА

- Ефимов А.Б. 2007. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. М.: Изд-во ПСТГУ. 688 с.
- Ильин И.А. 2006. Аксиомы религиозного опыта: исследование. М.: АСТ. 668 с.
- Исаак, иером. 2006. Житие Старца Паисия Святогорца; пер. с греч. иером. Доримедонтом (Сухининым). М.: Изд. Дом «Святая Гора». 736 с.

З.В. Степанова / Z.V. Stepanova

- Иов (Гумеров), иером. Можно ли считать кончину отца Даниила Сысоева мученичеством? [Электронный ресурс] Православие.ru. - URL: <https://pravoslavie.ru/32904.html>.
- Паисий Святогорец, преподобный. Письма. [Электронный ресурс] - URL: <https://predanie.ru/book/216401-pisma/>
- Паисий Святогорец, преподобный. 2020. Слова. Т. 1: С болью и любовью о современном человеке; перевод с греч. 6-е изд. М.: Орфограф. 432 с.
- Паисий Святогорец, преподобный. 2020. Слова. Т. 2: Духовное пробуждение; перевод с греч. 6-е изд. М.: Орфограф. 400 с.
- Паисий Святогорец, преподобный. 2020. Слова. Т.3: Духовная борьба; перевод с греч. 5-е изд. М.: Орфограф. 368 с.
- Паисий Святогорец, преподобный. 2020. Слова. Т.5: Страсти и добродетели; пер. с греч. 3-е изд. М.: Орфограф. 344 с.
- Паисий Святогорец, преподобный. 2020. Слова. Т.6: О молитве; пер. с греч. 3-е изд. М.: Орфограф. 288 с.
- Раковали, Афанасий. 2003. Отец Паисий мне сказал... М. Изд. Дом «Святая Гора». 176 с.

Поступила / Received: 07.05.2025

Принята / Accepted: 08.06.2025